

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-buenosairesciudad-1887-bibliotecadelamerced

Fuente de los datos: Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina. Levantado en los días 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 1887 bajo la administración del Dr. Don Antonio F. Crespo. Buenos Aires, 1889. Tomo I. Capítulo XII: Lugares de Instrucción.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
anio	Años relevados
existencias	Cantidad de volúmenes
circulacion	Préstamos mensuales a domicilio

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

Los datos sobre las bibliotecas no están tabulados y se brinda un panorama general. En este caso, se toma a la Biblioteca de La Merced y se registra en una tabla los datos correspondientes a la cantidad de volúmenes y la circulación mensual. No indica el año de estos datos. Por lo tanto, se entiende que hace referencia al año 1887.

Otros datos:

Cuenta con 450 suscriptores que contribuyen con 20 centavos mensuales cada uno.

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas